

**Le Comportement des Etats africains avec la Cour Pénale Internationale
(CPI)**

The Behavior of African States with the International Criminal Court (ICC)

ODOUNLAMI Tundé Ulrich Freddy

Etudiant Chercheur

Ecole Doctorale des Sciences Juridiques Politiques et Administratives

Université d'Abomey-Calavi

Centre de Droit international et Organisations Internationales

Bénin

Date de soumission : 30/10/2025

Date d'acceptation : 18/11/2025

Pour citer cet article : ODOUNLAMI Tundé Ulrich, F. (2025). « Le Comportement des Etats africains avec la Cour Pénale Internationale (CPI) », Revue Juristudes, Volume 1 : Numéro 4, pp. 37-59.

Résumé

Les États africains ont été les premiers initiateurs de la mise en place du projet de la CPI. Au moment où l'impunité régnait, ils étaient les premiers à coopérer avec la CPI malgré ses imperfections. Aujourd'hui, leur relation avec la Cour pénale internationale est comme un pendule qui oscille entre l'idéal de la justice pénale universelle et les réalités cyniques de la *realpolitik*. De l'enthousiasme initial à la méfiance actuelle, le comportement des États africains envers la Cour pénale internationale a été depuis lors un jeu de calcul politique, dans le seul but de déférer uniquement leurs adversaires politiques et de se protéger soi-même. Entre autres, leur coopération calculée, souvent décriée et la détérioration actuelle de leur relation avec la Cour est marquée par des tentatives de retrait, de la perception d'une justice internationale sélective ainsi que des propositions d'alternatives de justice pénale africaine. Compte tenu des difficultés liées pour la plupart des systèmes judiciaires africains, il est important que nos dirigeants africains sachent que le retrait de la Cour pénale internationale n'est pas la solution mais plutôt comment faire pour améliorer le système pour qu'elle soit efficace. Ainsi, une prise de conscience et de changement de comportement s'avèrent indispensables.

Mots-clés : Cour pénale internationale, Coopération, justice sélective, retrait, justice pénale africaine.

Abstract

African states were the first initiators of the establishment of the ICC project. At a time when impunity reigned, they were the first to cooperate with the ICC despite its imperfections. Today, their relationship with the International Criminal Court is like a pendulum swinging between the ideal of universal criminal justice and the cynical realities of *realpolitik*. From initial enthusiasm to current mistrust, the behavior of African states towards the International Criminal Court has since been a political calculation game, with the sole purpose of deferring only their political opponents and protecting themselves. Among other things, their calculated cooperation, often decried

and the current deterioration of their relationship with the Court is marked by attempts to withdraw, the perception of selective international justice as well as proposals for African criminal justice alternatives. Given the difficulties associated with most African judicial systems, it is important for our African leaders to know that withdrawing from the International Criminal Court is not the solution but rather how to improve the system for it to be effective. Thus, awareness and behavior change are essential.

Keywords : International Criminal Court, Cooperation, selective justice, withdrawal, African criminal justice

Introduction

Peut-on parler de justice pénale internationale sans la volonté politique des États ? Cette interrogation montre clairement que la coopération des États est la condition sine qua none de l'efficacité de la justice pénale internationale (Nzeyimana, 2007). C'est la raison pour laquelle « l'obligation de coopérer avec les juridictions pénales internationales est une nécessité » (Nzeyimana, 2007). Dans le chaos de l'impunité grandissante qui régnait sur le continent africain, les États africains, débordés, ont eu l'urgente nécessité de lutter contre l'impunité. N'étant pas une idée récente et consciente de la gravité de certains crimes restés impunis, les États africains ont commencé à militer en faveur de la création d'une juridiction pénale internationale à caractère permanent, la Cour pénale internationale.

Grâce à leur diplomatie, la Cour Pénale Internationale (CPI) voit le jour à travers le Statut de Rome en 1998. La création de cette Cour qualifiée de « révolution juridico-institutionnelle », constitue sans doute, « un pas de géant sur la voie du respect universel des droits de l'Homme et de l'État de droit » (Hounkpe, 2005).

Contrairement aux TPI, cette juridiction pénale internationale fut saluée par les États africains de par son originalité et son caractère universel. La participation de l'Afrique à la création de la CPI montre combien les États africains sont déterminés de faire répondre de leurs actes les auteurs des crimes internationaux les plus graves : d'où la nécessité de notre sujet « le Comportement des États africains avec la CPI » qui, en effet, mérite une attention particulière. L'implication africaine dans l'institutionnalisation d'une Cour criminelle internationale permanente ne s'est pas arrêtée à sa création (Motema B., 2022). Cette même détermination a également permis à ces États africains de coopérer avec la Cour. Toujours est-il important de se douter du comportement des États africains, qui, en réalité, nécessite une réflexion critique même si l'on sait et il faut l'avouer que leur coopération a contribué énormément au fonctionnement de la Cour.

Dans le cadre de la coopération, les États africains furent les premiers à mettre en œuvre le statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale, à reconnaître la compétence de

la Cour et à renvoyer eux-mêmes leurs propres affaires devant cette Cour. Une démarche vraiment salubre mais qui toutefois suscite des interrogations quant on sait ce qui se cache derrière leur comportement et de la manière dont ils perçoivent la justice pénale internationale. Aujourd'hui, la donne a changé et la coopération des Etats africains avec la CPI semble se détériorer de jour en jour dans la mesure où les relations entre les gouvernants africains et la CPI, restent très tendues (Motema B., 2022).

Dans le cadre de ce sujet, il paraît important de clarifier le concept de « la Cour Pénale Internationale (CPI) », qui, constitue le mot clé de notre réflexion. Adoptée par le statut de Rome, le 17 juillet 1998, à l'issue d'une conférence diplomatique internationale sous l'égide de l'ONU grâce à la diplomatie des Etats africains ; cette Cour vient combler un vide concernant la répression pénale par la communauté internationale des crimes internationaux les plus graves et est une promesse de justice pour les victimes (Bouchet-Saulnier, 2013). Elle fut entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2002 après la ratification de 60 Etats, et ceci grâce aux Etats africains (le Sénégal étant le premier et la RDC le dernier de la ratification). L'entrée en vigueur a permis la réalisation d'un vieux rêve sur l'instauration d'une justice pénale internationale permanente.

En dépit de ses nombreux apports, la CPI n'a pas suffisamment mobilisé les Etats aux fins de faire aboutir aussitôt sa cause, si ce n'est pas la motivation de la grande majorité des Etats africains, qui a donné une certaine crédibilité à la juridiction (Odounlami, 2024). Aujourd'hui, le comportement des Etats africains avec la CPI a changé en raison de multiples facteurs.

L'objectif recherché dans le cadre de ce sujet est de porter un regard critique sur le comportement des Etats africains avec la CPI. Ainsi donc, l'étude présente un double intérêt. Sur le plan théorique, elle permettra d'analyser le type de coopération judiciaire des Etats africains avec la juridiction permanente. L'intérêt pratique du sujet réside dans le fait que cette étude a vocation d'amener nos dirigeants africains à coopérer pleinement sans réserve avec la Cour pénale internationale tout en ayant conscient (s) du simple fait que les victimes ont pleinement droit d'obtenir justice.

Tout en sachant très bien que ceux sont nos dirigeants africains qui ont mis le moteur du fonctionnement de la CPI en marche ; leur manière de coopérer suscite des polémiques et mérite réflexion pour l'avenir de la Cour. Ainsi en raison de ce constat, l'on pourrait se demander si le comportement des Etats africains avec la CPI a-t-il contribué à l'efficacité de la lutte contre l'impunité? Sans réfléchir, la réponse à cette interrogation est négative d'autant plus que les Etats africains dans leur coopération avec la CPI, essaient de se protéger en extradant à la Haye ceux qui pourront leur empêcher d'exercer pleinement leurs fonctions. Un constat remarquable dans presque tous les Etats africains qui ont coopéré avec la CPI sachant pleinement qu'ils ont commis eux-aussi des crimes internationaux mais se cachent derrière leur immunité sans être inquiété. De plus, la passivité excessive vis-à-vis des criminels ressortissants des Etats puissants, obligent ces derniers (les Etats africains) à vouloir quitter la CPI.

Dans une démarche scientifique, il convient d'adopter dans le cadre de ce sujet, une démarche méthodologique appropriée. GRAWITZ définit la méthode comme étant « *l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit en les démontrant et en les vérifiant* » (Grawitz, 1971). Il en existe plusieurs types de méthodes comme la méthode analytique, la méthode juridique, la méthode téléologique, la méthode déductive, la méthode comparative et la méthode objective. Celle qui nous convient dans le cadre de notre sujet est la méthode analytique. Car il s'agit ici d'analyser les relations qu'entretiennent les Etats africains avec la Cour pénale internationale depuis le début jusqu'à ce jour, la nature de leur coopération ainsi que les conséquences qui en découlent, tout en proposant quelques approches de solutions. En dehors du choix méthodologique adopté, nous utiliserons des techniques d'approche. Celles-ci sont entendues comme étant un ensemble de procédés qui permettent au chercheur de bien collecter les informations nécessaires concernant la recherche (Shomba Kinyamba, 2007). A cet effet, les techniques documentaires, serviront de moyens dans le cadre de notre sujet de recherche. Ainsi, les outils de collecte de données telles que la documentation physique et numérique (les ouvrages, les articles, les

mémoires), les rapports d'ONG traitant la coopération des Etats africains avec la CPI faciliteront notre recherche.

En vue de répondre convenablement à la problématique posée, il urge important d'aborder dans une première partie, une coopération calculée des Etats africains avec la CPI (1) et dans une seconde partie une coopération détériorée avec le temps (2).

1. Une coopération calculée

Les Etats africains dans leur calcul politique ont coopéré avec la CPI sous réserve. Afin de vouloir se protéger, ceux-ci ont coopéré avec intérêt tout en faisant croire aux autres qu'ils respectent pleinement leur obligation de coopération en vertu de l'article 86 du statut de Rome.

1.1. La politique des Etats africains dans le cadre de la coopération avec la CPI

A l'analyse des situations et affaires en cours, nous pouvons constater qu'il y a peu de personnalités présumées responsables de crimes relevant de la compétence de la CPI issues des rangs des parties et entités politiques au pouvoir dans les Etats africains, en dehors des cas Kenyan où les deux parties ont été visées par des poursuites simultanément.

En raison de leur intérêt, la CPI devient une arme contre les opposants et adversaires politiques surtout quand l'on se rappelle de quelques cas de renvoi devant la CPI.

1.1.1. Une attitude des Etats africains entravant la coopération de la CPI

A l'analyse des situations et affaires en cours, nous pouvons constater qu'il y a peu de personnalités présumées responsables de crimes relevant de la compétence de la CPI issues des rangs des parties et entités politiques au pouvoir dans les Etats africains. Cinq Etats africains (Côte d'Ivoire, Mali, la RDC, la RCA et l'Ouganda) ont saisi eux-mêmes la Cour et se sont servi de la Cour comme une arme contre les opposants et adversaires politiques.

En RDC, même si l’incarcération de Jean-Pierre Bemba à la Haye ne résulte pas de la collaboration du gouvernement de la RDC, elle a pu « éloigner » du président Kabila « un adversaire politique coriace » (Kamagate, 2014). En effet, à l’issue de l’élection présidentielle de 2006, Jean Pierre Bemba est devenu officiellement l’opposant principal à son régime, recueillant plus de 40% des voix, soit presque sept millions d’électeurs, en prenant le dessus dans la capitale, Kinshasa (Kamagate, 2014). Pourtant, tandis que les enquêtes sur les incidents, notamment en Ituri et dans le Kivu, ont clairement dégagé la responsabilité des deux camps (KAMAGATE, 2014). Malheureusement, des mandats d’arrêt n’ont visé que les chefs des mouvements rebelles que sont Thomas Lubanga, Germain Katanga et Mathieu Ngujolo Chui. Curieusement, la CPI ne s’est pas intéressée aux crimes commis par les troupes du président Kabila alors que les ONG ont dénoncé de graves crimes internationaux commis par toutes les parties (Kamagate, 2014). En dépit de sa coopération exemplaire, on peut lire entre les lignes que la RDC coopère avec la Cour de façon très sélective ; le plus souvent lorsqu’il y va de l’intérêt du gouvernement en place. Car ce même pays a refusé de déférer au mandat d’arrêt de la CPI décerné à l’encontre de Bosco Ntanganda (Motema B., 2022). On voit que le modèle de coopération de la RDC vis-à-vis de la Cour, n’est en réalité un jeu politique.

En Ouganda ; le gouvernement a utilisé la « menace CPI » pour contraindre les rebelles de l’Armée de Résistance du Seigneur (ARS) à négocier un accord de paix, et s’est par la suite rétracté quant à une coopération avec la Cour (Kamagate, 2014). A ce jour, le seul inculpé à la CPI est Dominic Ongwen.

Cette analyse de l’attitude des gouvernants africains qui consiste à instrumentaliser la CPI, s’est appliquée au cas ivoirien avec les transfèrements de Laurent GBAGBO et de Charles Blé Goudé à la Haye (Kamagate, 2014). Cette coopération qu’on peut qualifier de « parfaite » avec la CPI, matérialisée par la célérité dont les autorités ivoiriennes ont fait montre dans le traitement à ces deux affaires, ne semblent pas dénuée de toute suspicion quand on sait que des personnes du camp présidentiel actuellement au pouvoir sont mises en cause par les rapports d’ONG (Kamagate, 2014). On a vu l’exploitation politique que le gouvernement ivoirien a faite de la CPI dans l’affaire Charles Blé Goudé.

Sa remise à la Cour a été faite précipitamment, comme on se débarrassait d'une patate chaude (Amnesty International, 2000). A ce propos, une doctrine soutient même qu'à bien des égards, le statut de Rome passe pour être un instrument de règlement de comptes de la politique interne des Etats quasi-juridiques et autocratiques (Motema B., 2022).

En effet, le nombre excessif des cas soumis à la CPI par les dirigeants africains qui concernent des chefs rebelles fait penser qu'il s'agit d'un prétexte pour se débarrasser de leurs adversaires politiques» (Kamagate, 2014). Il s'agit en réalité d'une motivation politique dans le cadre de leur coopération.

On peut donc constater que la plupart des dossiers pendants à la CPI pour lesquels les Etats africains ont collaboré sont tous relatifs à des adversaires politiques ou militaires des pouvoirs en place dans ces Etats. A la lumière de l'attitude des Etats africains vis-à-vis de la CPI, on est en droit de constater qu'ils s'empressent de coopérer avec la CPI lorsqu'il s'agit d'adversaires encombrants à isoler, qu'il n'y a point de doute que la CPI est utilisée comme instrument pour éliminer des adversaires politiques potentiels (Kamagate, 2014). Mais au vu de tous, le Procureur n'a eu d'autres choix que de se contenter des cas de poursuite dont la coopération de l'Etat peut se faire avec plus d'évidence.

1.1.2. Une attitude compromettant l'action du Procureur de la Cour

Selon le statut de Rome, les responsables présumés des crimes relevant de la compétence de la CPI seront tous poursuivis « indépendamment » de leur qualité officielle. Mais il y a des réalités politiques dont le Procureur ne peut faire fi. Comment poursuivre des personnalités au pouvoir bénéficiant de l'immunité en dehors de leur Etat et qui contrôlent tout l'appareil étatique y compris la justice dans leur Etat ? Comment souhaiter que ceux-ci coopèrent sincèrement de bonne foi avec la Cour ? C'est un vrai dilemme auquel le Procureur faire face ; et ceci explique pourquoi dans les cas de renvoi par l'Etat partie de la Cour, aucune personnalité proche des pouvoirs n'ait été inquiétée pour le moment. C'est le cas de la RDC, en RCA, en Ouganda et en Côte d'Ivoire.

Souvent lorsqu'ils sont au pouvoir, leur attitude compromet et entrave l'action du Procureur de la Cour. C'est la preuve que les enquêtes conduites par le Procureur de la Cour sont souvent débouchés sur des poursuites à sens unique (Odounlami, 2024). Ceci s'illustre à travers l'inculpation unilatérale des opposants et des rebelles des Etats africains. Comme le cas de la Côte d'Ivoire lorsqu'on parle de l'arrestation arbitraire de l'ancien président Gbagbo en pointant du doigt le parti pris en évidence le Procureur, vu que le camp adverse n'a pas été inquiété en raison d'une approche séquentielle du Procureur de la Cour (Odounlami, 2024). Il faut entendre par là qu'une seule partie, en l'occurrence Laurent Gbagbo et ses partisans, a été visée par les enquêtes. Pourtant, plusieurs organisations des droits de l'homme, ont dénoncé des crimes graves à l'encontre des civils et des militaires ayant porté Alassane Ouattara au pouvoir (Odounlami, 2024). Et c'est sur cette base contestable que l'autorisation a été donnée à la Chambre préliminaire d'enquêter sur des crimes commis à partir du 28 novembre 2010. C'est aussi sur cette base que le Procureur OCAMPO a lancé un mandat d'arrêt contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en occultant les crimes commis par l'autre camp OUATTARA (Odounlami, 2024).

Il est aisé de noter que depuis le fonctionnement de la Cour jusqu'à ce jour, le Procureur n'a fait qu'inculper des opposants ou des rebelles uniquement. Seuls les opposants politiques, les membres des milices ou des groupes rebelles hostiles au gouvernement de ces Etats ont été mis en cause sans que les autorités politiques, les officiers militaires et les soldats, membres des forces armées impliqués dans la commission des présumés crimes ne soient jamais inquiétés ou poursuivis (Odounlami, 2024).

A l'analyse, il apparaît que le Procureur de la Cour, quoique indépendant, ne peut ignorer les réalités politiques auxquelles il fait face afin d'améliorer sa stratégie de poursuite.

Pourtant, certains Etats africains accusent la Cour d'être un instrument néo-colonialiste en menant des démarches pour claquer la porte de l'institution.

2. Une coopération détériorée avec le temps

Depuis l'avènement de la CPI le 1^{er} juillet 2002, l'Afrique serait-elle devenue le seul endroit au monde où sont commis les crimes internationaux.

Malgré leur coopération calculée, l'enthousiasme, la motivation et l'enchantement des États africains de lutter contre l'impunité ont disparu pour certains. Elle s'est vite soldée par un désespoir total, muée de méfiance vis-à-vis de la Cour qui est considérée comme une juridiction impérialiste dont l'activité vise essentiellement les africains (Sossou, 2013). Au fil du temps, les relations qu'avaient les États africains avec la CPI s'est détériorée en raison de quelques facteurs. Elle est donc décriée, dénoncée à cause de son mode de fonctionnement et des critiques fusent de part et d'autre.

2.1. Les facteurs du refus de coopérer

La propagande africaine anti-CPI est apparue en 2005, en réaction à la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité au sujet du Darfour, mais s'est surtout développée à partir de l'émission des mandats d'arrêt contre El-Béchar (2009-2010) (Motema B., 2022).

Ce qui d'ailleurs a provoqué la tension des États africains vis-à-vis de la Cour. En effet, les États africains ne sont pas du tout d'accord que le Conseil de sécurité puisse enquêter sur des crimes commis sur le continent sans leur volonté.

Là où le problème devient compliqué est que parmi tous les cinq (05) membres du Conseil de sécurité disposant du droit de veto, la Chine, la Russie et les États-Unis qui n'ont jamais signé le Statut de Rome, sont encore les premiers à poursuivre les dirigeants africains devant cette instance à la Haye. C'est encore eux qui sont les premiers à donner de bon exemple en invitant les États non parties à coopérer avec la Cour alors qu'eux-mêmes refusent de ratifier le Statut de Rome et qui de surcroît refusent de coopérer avec la Cour. Aux yeux des africains, la saisine du Conseil de sécurité constitue un « privilège » dont les conséquences sont énormes sur la sincérité des poursuites et l'égalité souveraine des États-parties du Statut de Rome (Birema, 2021). Certains ont même critiqué que la possibilité donnée au Conseil de Sécurité de suspendre les enquêtes

ou poursuites, par l'article 16 du Statut de Rome pourrait paralyser l'activité de la Cour (Motema B., 2022). Cet état de chose prive la Cour de son pouvoir de poursuite et devient le point conflictuel des États africains vis-à-vis du Statut.

En dehors de ça, les États africains se plaignent que des États non africains exercent la compétence universelle de façon abusive visant presque exclusivement les dirigeants et autres personnalités politiques africains (Manirakiza, 2009). Ils accusent également le refus du Conseil de sécurité de reporter la demande de l'UA en ce qui concerne la situation du Soudan. Dès la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité dans le cas du Darfour en 2005, l'ambassadeur du Soudan à l'ONU, accuse la Cour d'être un « *instrument pour exercer la culture de supériorité des États occidentaux sur les États faibles en Afrique et ailleurs, et de pratiquer le deux poids, deux mesures* » puisque les américains par exemple, restent impunis quels que soient les crimes de guerre qu'ils commettent dans le monde (Motema B., 2022).

La plupart des poursuites lancées par la CPI concernent l'Afrique comme si l'Occident n'a rien à se reprocher. Il s'agissait pour les États africains, d'une justice de vainqueur contre les vaincus. Selon eux, la CPI est perçue comme « *un instrument de domination des puissances occidentales destiné à favoriser leur contrôle sur les États anciennement colonisés* » (Mahamadou, 2014).

Dans les propos acerbes des dirigeants africains, il convient de noter quelques-uns :

Lors du sommet de l'organisation panafricaine tenu en juin 2011 en Guinée Equatoriale, le président de la Commission de l'Union Africaine, Jean PING, dénonce « *la manière dont la Cour fonctionne. On a l'impression que la Cour pénale internationale ne vise que des Africains. Cela signifie-t-il que rien ne se passe par exemple au Pakistan, en Afghanistan, à Gaza, en Tchétchénie ? Ce n'est qu'en Afrique qu'il y a des problèmes ? Alors pourquoi n'y-a-t-il que des Africains qui sont jugés par cette Cour ? C'est la question qu'on se pose.* » (Catraye, 2014). Il estime que « *la justice internationale ne semble appliquer les règles de la lutte contre l'impunité qu'en Afrique comme si rien ne se passait ailleurs* » (Motema B., 2022), une opinion exprimée dans le sens que le

président sénégalais à l'époque, Abdoulaye WADE, qui a regretté que la CPI ne poursuive « *que des Africains* » (Motema B., 2022). De même, les Chefs d'États africains à l'unanimité ont fait part de leur mécontentement face aux actions de la CPI en Afrique.

Face à ces facteurs, le comportement des Etats africains envers la CPI a été de manière radicale. Certains d'entre eux se sont manifestés sous effet de colère et de tension.

2.1.1. Les manifestations du refus de coopérer

Il est vrai, qu'il est difficile d'imaginer que l'Afrique peut un jour abandonner la CPI pour qui, elle a pourtant largement contribué depuis la création jusqu'à la mise en place effective (Motema B., 2022).

En juin 2009 déjà, les États-parties africains s'étaient réunis pour examiner la proposition de certains d'entre eux de se retirer du Statut pour protester contre l'inculpation d'El-Béchar, et ils avaient finalement décidé de ne pas le faire (Vilmer, 2014). Quatre ans et demi plus tard, l'idée est remise sur la table le 12 octobre 2013 sous l'initiative de l'Ouganda et du Kenya, avec le soutien d'autres États d'Afrique de l'Est (Ethiopie et Rwanda). N'ayant pas atteint la majorité des deux tiers à l'UA, ce retrait massif du Statut de Rome n'a pas eu lieu (Vilmer, 2014) grâce à l'opposition de la grande majorité des États de Afrique de l'Ouest qui ne partagent pas cette initiative de retrait, même s'ils ne cachent pas leur hostilité à l'égard de la CPI.

Il n'est pas exagéré de dire que la CPI fait l'objet d'un véritable procès qui a pris une certaine tournure en 2016 avec le dépôt des instruments de dénonciation du Statut de Rome par 03 États africains (Burundi, Afrique du Sud et Gambie) (Koude, 2023). Les gouvernements d'Afrique du Sud, du Burundi et de la Gambie ont notifié au Secrétaire général des Nations Unies agissant en qualité du dépositaire du Statut de Rome, leur décision de se retirer (Bompela, 2018). Les notifications ont été enregistrées le 19 octobre 2016 pour l'Afrique du Sud, le 27 octobre 2016 pour le Burundi et le 10 novembre 2016 pour la Gambie. Dans les faits, seul le Burundi a pu se retirer du Statut de Rome conformément à l'article 127 paragraphe 1 du Statut de Rome. Quelques mois après ces annonces de retrait, le gouvernement gambien et sud-africain, ont respectivement le 10

février 2017 et le 07 mars 2017, notifié au Secrétaire général des Nations Unies, l'annulation de leur notification de retrait avec effet immédiat.

Cette tentative de menace à l'égard de la CPI à travers le projet de retrait collectif de l'UA n'a finalement pas eu lieu.

Même si les tentatives de menace de retrait du Statut de Rome ne sont plus revenues à la table des dirigeants africains, il est important de préciser que l'Afrique du Sud, eut cette fois-ci, l'intention de se retirer à nouveau de la CPI suite au mandat d'arrêt délivré contre le Président Russe Vladimir Poutine¹. Ayant des liens étroits² avec la Russie, il décide de ne pas arrêter Poutine à son arrivée sur son sol en Août 2023 au Sommet des BRICS auquel elle fait partie. Subitement, le 25 avril 2023, l'Afrique du Sud renonce à sa décision de ne plus quitter la CPI.

Le cas le plus étonnant malgré le soutien des Etats de l'Afrique de l'Ouest de la CPI, les juntas militaires du Burkina-Faso, du Mali et du Niger se retirent de la CPI avec effet immédiat à compter de la date du 22 septembre 2025 à travers un communiqué conjoint de ces trois Etats de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). Leur décision de retrait s'inscrit toujours pour les mêmes motifs.

Leur comportement de vouloir quitter à tout prix de la CPI s'est manifesté par la création d'une nouvelle Cour pénale Sahélienne en réponse à la partialité de la justice pénale internationale. En effet, même si l'initiative d'une nouvelle Cour Sahélienne voit le jour, il ne faut pas oublier qu'une nouvelle Cour continentale pour connaître des affaires pénales a été créée par l'Union Africaine dans le but de se venger de la CPI ; ceci en réponse à la mise en accusation du président soudanais El Béchir par le CPI en 2008. En juillet 2008, la Conférence de l'UA par le Protocole de Sharm El-Sheikh, fusionna la

¹ Le 17 mars 2023, la CPI avait émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine sur des accusations d'expulsion illégale d'enfants ukrainiens.

² « *Puissance diplomatique africaine, les liens entre l'Afrique du Sud et la Russie remontent à l'époque de l'apartheid. Le kremlin ayant apporté son soutien à l'ANC dans la lutte contre le régime raciste* », Source : l'Afrique du Sud annonce finalement ne pas quitter la CPI, disponible sur www.lemonde.fr, Consulté en ligne ce 11/03/24 à 12 h 18 min.

Cour Africaine de justice³ et la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples⁴ pour former la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme (CAJDH). Avant même l'entrée en vigueur de ce protocole, l'UA a adopté, en juin 2014, le Protocole de Malabo relatif aux amendements du Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, afin d'élargir le mandat de celle-ci aux affaires de droit international pénal.

La mise en place de ce future Cour avec trois compétences par le Protocole de 2008 comprend : une compétence dans le domaine des droits de l'homme et des peuples (transférée de l'actuelle Cour africaine des droits de l'homme et des peuples), une compétence en matière « d'affaires générales » (transférée du Protocole de fusion⁵) et une nouvelle compétence en matière pénale internationale (Gueldich, 2022). A elle seule, ces compétences sont trop surchargées et l'on espère qu'elle ne donnera pas un bon résultat même si cela est effectif. Compétente également pour connaître d'une quinzaine de crimes internationaux (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime de changement anticonstitutionnel de gouvernement, la piraterie, le terrorisme, le mercenariat, la corruption, le blanchiment d'argent, la traite des personnes, le trafic de stupéfiants, le trafic illicite de déchets dangereux, l'exploitation illégale des ressources naturelles et le crime d'agression)⁶ même si aujourd'hui elle n'a reçu qu'une seule ratification jusqu'à ce jour.

³ La Cour africaine de justice a été instaurée par l'Acte constitutif de l'UA pour résoudre les problèmes d'interprétation des traités de l'Union. Son Protocole relatif à la Cour africaine de justice, adopté en juillet 2003, est entré en vigueur en février 2009. Toutefois, cette juridiction n'a jamais vu le jour jusqu'à maintenant.

⁴ La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une juridiction créée par un protocole additionnel à la charte africaine du 10 juin 1998 à Ouagadougou et est entré en vigueur le 25 janvier 2004. Cette Cour n'est pas prévue par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Devenue opérationnelle en 2009, elle assure la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique.

⁵ L'article 28 du Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, annexé au Protocole de 2008 dispose que « *la Cour a compétence pour connaître de toute affaire ou différend d'ordre juridique relatif, notamment, à l'interprétation et à l'application de l'Acte constitutif de l'UA, aux traités de l'Union, à tous les instruments juridiques dérivés, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, au Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, à tout autre traité sur les droits humains auquel l'État concerné est partie, et à toute question de droit international* ».

⁶ Tous ces crimes sont consacrés respectivement à l'article 28 du Protocole de Malabo.

Cette future CAJDH créée au niveau continental, vienne s'ajouter à la liste de la création d'une Cour Pénale Sahélienne par les 03 Etats de l'AES.

Malgré le comportement des États africains contre la CPI, il est important de proposer des approches de solutions pour amener à nouveau ces États à coopérer avec ladite juridiction.

2.1.2. Les actions envisageables

Pour susciter la confiance des États africains à se rapprocher davantage de la Cour pénale internationale, il est important de mettre en œuvre des solutions idoines pour parfaire le système de justice pénale internationale. Certes, l'on ne peut pas parfaire totalement le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Aussi, faudrait que les Etats africains revoient leur comportement et leur manière de coopérer avec la Cour. De plus, il faudrait que ces solutions recherchent avant tout une justice équitable à l'égard de tous basée sur l'égalité souveraine des États membres. Ce qui amènera ces États africains à coopérer efficacement pour la répression des crimes internationaux.

2.2. La recherche d'une coopération effective des Etats africains avec la CPI

D'ailleurs comme on le dit souvent, aucune œuvre humaine n'est parfaite, donc la CPI est inévitablement comme toute institution d'ailleurs, confrontée à des limites et carences.

Si aujourd'hui les États africains dénoncent le Statut de Rome, la solution n'est pas le retrait mais plutôt de « *l'aider à s'améliorer* » comme le disait Koffi ANNAN, l'ancien Secrétaire général des Nations Unies.

Le véritable problème de la Cour réside en grande partie dans le rôle joué par le Procureur dans ses enquêtes. Pour s'améliorer, le Procureur de la Cour ne doit pas abuser de son pouvoir de discrétion. Il doit agir avec bonne foi en évitant que des poursuites soient dirigées exclusivement contre une catégorie particulière de personnes d'une manière injuste et abusive, remettant en cause l'égalité protection de la loi comme ce fut le cas de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres.

Pour une bonne efficacité de la justice pénale internationale, le Procureur doit faire preuve de professionnalisme et mener à bien ses enquêtes. Il est nécessaire que les examens préliminaires ouverts sur les situations non africaines puissent aboutir véritablement à des enquêtes afin de ne pas donner l'impression de jeter de la poudre aux yeux des Africains. Pour l'impartialité, il doit utiliser la même énergie que celle qu'il a manifestée pour obtenir la délivrance des mandats d'arrêt à l'encontre des personnalités africaines (Mayela, 2022). La CPI a besoin de paraître comme une institution capable de frapper partout où de graves violations des droits de la personne sont commises. Cela permettra d'éviter cette perception négative de la justice pénale internationale, tant décriée par les dirigeants africains.

Par ailleurs, en ce qui concerne la coopération des États africains avec la CPI, les États africains doivent éviter de coopérer avec intérêt (par exemple déférer uniquement ses adversaires politiques) lorsque cela les arrange. Ils doivent plutôt coopérer de bonne foi afin de rendre justice aux victimes.

Il est donc attendu que des États n'adoptent pas des attitudes qui pourraient empêcher la Cour d'exercer pleinement son rôle de répression.

2.2.1. Des perspectives d'avenir sur l'effectivité des initiatives de justice pénale régionale

C'est une bonne chose que l'Afrique dispose d'une instance pénale régionale. Mais dans la pratique, le fonctionnement de cette instance semble ne jamais voir le jour.

Plusieurs perspectives peuvent être envisagées pour rendre effective une justice pénale régionale. D'abord, la capacité et les ressources : ériger une Cour pénale régionale exige des garanties budgétaires, des mécanismes de protection des témoins, des services d'enquêtes spécialisées, un greffe et une défense dotée de moyens adéquats. A court terme, la soutenabilité financière et logistique d'une telle institution est incertaine.

Ensuite, l'indépendance et les garanties judiciaires pour permettre aux personnels judiciaires d'exercer pleinement leurs missions de répression. L'indépendance des

magistrats, l'autonomie du parquet et la protection des avocats sont acquises. Sans garanties fortes, la perception d'une justice instrumentalisée compromettrait la crédibilité des décisions.

Enfin, l'articulation institutionnelle. Dans un contexte tendue de l'idée de création d'une justice pénale sahélienne, il va falloir que ce dernier puisse s'insérer dans un écosystème juridictionnel africain déjà dense, sans créer de conflits de compétence avec la Cour africaine de justice et des droits de l'homme (CAJDH) même si l'on sait qu'elle n'est pas encore opérationnelle.

L'idée n'est pas d'émettre à chaque fois des idées pour contourner la CPI. Mais la question qu'il faut se poser est que nos dirigeants africains sont-elles véritablement prêtes pour accoucher leurs idées ?

Seule une réelle volonté politique des chefs d'État africain peut leur permettre de donner à la nouvelle Cour, les moyens de ses ambitions afin de lui permettre d'aboutir à l'autonomie et à l'efficacité escomptées dans le processus d'africanisation des procès pénaux régionaux sur le continent. La mise en place d'une justice pénale régionale ne serait effective que si et seulement si les États africains deviennent plus responsables en prenant conscience de la protection des droits de l'homme. Ce faisant, ils se donneront les moyens possibles pour y arriver.

2.2.2. La nécessité pour l'heure de coopérer avec la CPI

A l'heure actuelle, les États africains sont obligés de coopérer avec la CPI compte tenu de la faiblesse et l'instrumentalisation des systèmes judiciaires nationaux. Certes, deux intérêts sont en jeu pour la justice pénale internationale : les intérêts des Chefs d'États et les intérêts des victimes. Mais malgré tout, les États africains à cause de leur comportement ne doivent pas oublier les victimes. Souvenons-nous qu'au départ, ils étaient motivés à lutter contre l'impunité en contribuant majoritairement à la création de la CPI. De ce fait, contre vents et marées, ils sont tenus de coopérer avec la CPI.

Il suffit de voir par exemple, la Gambie et le Libéria dans l’Afrique de l’ouest où depuis près d’une décennie, aucun procès n’a eu lieu pour rendre justice aux victimes. Il en est de même pour quelques États de l’Afrique de l’Est (la Somalie, l’Érythrée, le Soudan ou Soudan du Sud etc...). Même si aujourd’hui certains gouvernements élus dans des pays tels que la Gambie, le Soudan et le Libéria ont eu la volonté de créer un tribunal spécial afin de réprimer les crimes du passé, il est important de souligner que ces intentions sont restées lettres mortes jusqu’à présent. Face à cela, il urge que les dirigeants de ces pays défèrent leurs situations devant la CPI. Cependant, il est souvent difficile pour les États africains non démocratiques de coopérer avec une justice étrangère, raison pour laquelle les Organisations de la société civile, l’AEP et bien d’autres ont le devoir de dialoguer avec ces autorités sur la nécessité de la justice pénale et de l’importance de lutter contre l’impunité.

En outre, il convient de rappeler que la CPI n’est pas l’ennemi de la souveraineté des États africains : elle en est l’auxiliaire lorsque les juridictions nationales sont empêchées. La complémentarité n’est pas une mise sous tutelle, c’est une incitation au renforcement des institutions nationales. L’issue souhaitable n’est donc ni le repli ni l’hostilité envers la Cour, mais une réforme concertée des mécanismes de coopération, la montée en puissance des justices régionales et nationales, et le maintien de la protection des victimes comme boussole (Maia, Equin, 2025). La voie de la réforme invite à améliorer la CPI plutôt qu’à l’abandonner.

Pour l’heure, les États africains n’ont d’autre choix que de coopérer avec la CPI puisqu’en réalité, nous ne sommes pas encore prêts.

Conclusion

Dans le cadre de ce travail, la question principale qui méritait une étude approfondie était de savoir si le comportement des États africains avec la CPI a-t-il contribué à l’efficacité de la lutte contre l’impunité ?

Cette problématique a permis d'analyser le comportement et la manière de coopération des Etats africains envers la CPI. Même si ces États africains ont déféré leurs situations devant la CPI contribuant ainsi à l'efficacité de la justice pénale internationale ; il faudrait insister que ce type de coopération est établi avec intérêt. Aujourd'hui, accusant la Cour de justice partielle et sélective, des voix s'élèvent pour claquer la porte de l'institution, certains dirigeants africains se manifestent à travers le retrait et proposent la création d'une nouvelle Cour pénale régionale. A ce stade, la coopération des États africains avec la CPI se détériore.

En effet, face à une telle tournure, des initiatives d'aspiration d'une justice régionale africaine, uniquement pour les africains, semble ne pas être concrétisée pour l'heure.

Aujourd'hui, si les dirigeants africains estiment qu'ils n'ont plus besoin de la CPI, il va falloir qu'ils pensent aux victimes et non qu'à eux-mêmes. La tendance actuelle est que nos chefs d'États à cause de leur immunité, se préoccupent de leur propre sort et ignorent celles des victimes. Pour l'heure, ils sont obligés de revenir à leur point de départ afin de ne pas laisser grandir la culture de l'impunité. Compte tenu de la fragilité, de la faiblesse ou de l'incapacité des systèmes judiciaires nationaux, l'idée de retrait du Statut de Rome serait un échec de la lutte contre l'impunité et du respect des droits de l'homme.

Il est urgent que nos dirigeants africains revoient leur comportement avec la CPI et prennent conscience de l'importance de la lutte contre l'impunité en coopérant avec celle-ci vu que l'aspiration d'une justice pénale régionale n'est pas encore la bienvenue.

Bibliographie

1. Doctrine

1.1. Ouvrages

- BOUCHET-SAULNIER Françoise, 2013, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Paris, Editions la Découverte.
- GRAWITZ Madeleine, 1971, Méthodes des Sciences Sociales, Paris, Edition Dalloz.
- KAMAGATE Sinan, 2014, La Cour Pénale Internationale et la lutte contre l'impunité en Afrique, Edition L'Harmattan.
- KOUDE K. Roger, 2023, La justice pénale internationale : un instrument idoine pour raisonner la raison d'État, Edition l'Harmattan.
- MOTEMA Balabo Jean-Max, 2022, La justice pénale internationale face aux États du continent d'Afrique, Editions Universitaires Européennes.
- SHOMBA KINYAMBA Sylvain, 2007, Méthodologie de la recherche Scientifique, Kinshasa, Edition MES.

1.2. Articles

- BIREMA Ousmanou, 2021, « La Cour pénale internationale à l'épreuve du réalisme de réveil en Afrique », in TCHINDA K. Joseph et ZOZIME T. Alphonse, La Cour pénale internationale, Leucophilie ou Negrophobie ?, Québec, Presses de l'Université du Québec, pp. 107-126.
- BOMPELA Pascal, 2018, « Les retraits du Statut de Rome », Annuaire Français des Relations Internationales, Vol. XIX, pp. 693-710.
- GUELDICH Hajer, 2022, « La future Cour africaine de justice et des droits de l'homme : de la pertinence normative aux considérations pratiques », in HARELIMANA (J-B) et MAIA (C), (dir.), Réenchanter la justice internationale pénale : perspectives universelles et africaines, Saint-Ouen, Les Editions du NET, pp. 231-246.
- MANIRABONA M. Amissi, « Vers la décrispation de la tension entre la Cour pénale internationale et l'Afrique : quelques défis à relever », pp. 273-313.

- MANIRAKIZA Pacifique, 2009, « L’Afrique et le système de justice pénale internationale », African Journal of Legal Studies, pp. 21-52.
- MAYELA Ismael, 2022, « La Cour pénale internationale face aux aspirations africaines », disponible sur www.village-justice.com , consulté le 13/03/24 à 21 h 24 min.
- VILMER J. Jean-Baptiste, 2014, « Union Africaine versus Cour Pénale Internationale : Répondre aux objections et sortir de la crise », Revue Etudes Internationales, Vol. XLV, N°1, pp. 5-26.

2. Mémoires

- CATRAYE P. Elke, 2014, Réflexion sur l’action de la CPI en Afrique, Mémoire Master Droit international et Organisation internationale, Université d’Abomey-Calavi, Ecole Doctorale des Sciences Juridiques Politiques et Administrative, 92 p.
- HOUNKPE F.H. Clémence, 2005, Réflexion sur la Contribution de la justice pénale internationale à la lutte contre les crimes internationaux, Mémoire en Master Diplomatie et Relations Internationales, Université d’Abomey-Calavi, Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature, 62 p.
- MAHAMADOU A. Aminatou, 2014, L’obligation des États de coopérer avec la CPI, Mémoire Master en Droit International et Organisations Internationales, Université d’Abomey-Calavi, Ecole Doctorale des Sciences Juridiques Politiques et Administratives, 130 p.
- NZEYIMANA Charles, 2007, Contribution à l’étude de l’obligation des États de coopérer avec la Cour Pénale Internationale, Mémoire DEA, Université d’Abomey Calavi, Chaire UNESCO des Droits de la Personne Humaine et de la Démocratie, 98 p.
- ODOUNLAMI Freddy, 2024, La contribution des Etats africains à l’efficacité de la justice pénale internationale, Mémoire de Master Recherche en droit internationale et organisation internationale, Ecole Doctorale des Sciences Juridiques Politiques et Administrative, Université d’Abomey-Calavi, 108 p.

- SOSSOU Jacques, 2013, La justice pénale internationale et les dirigeants politiques africains, Mémoire Master Droit international et Organisation internationale, Université d'Abomey-Calavi, Ecole Doctorale des Sciences Juridiques Politiques et Administrative, 100 p.

3. Autres documents

- Amnesty International, la Coopération des Etats avec la Cour Pénale Internationale, Fiche d'information N° 10, Londres, Octobre 2000.

4. Webographie

- L'Afrique du Sud annonce finalement ne pas quitter la CPI, disponible sur www.lemonde.fr, Consulté en ligne ce 11/03/24 à 12 h 18 min.
- Catherine MAIA et Pauline EQUIN, ACTU : Le retrait du Burkina-Faso, du Mali et du Niger de la CPI : entre souveraineté et impunité, 15 octobre 2025, disponible sur reseau-multipol.blogspot.com, consulté en ligne ce 12/09/25 à 10 h 20 min.